

Ofício e Arte na arquitetura moderna: Ari Marangon, arquiteto artesão

Célia Castro Gonsales

Doutora em Arquitetura, Universidad Politécnica de Cataluña

Professora Adjunta, Universidade Federal de Pelotas

Rua Uruguai, 1137, Pelotas, 96010630, (53) 81248084

celia.gonsales@gmail.com

Ofício e Arte na arquitetura moderna: Ari Marangon, arquiteto artesão

Resumo:

Na virada do século XIX para o XX, a busca de uma arquitetura que representasse o espírito dos novos tempos se dava a partir de vários dilemas: a relação entre tradição e a ordem social emergente, o problema do ornamento na arquitetura, a relação entre artesanato e indústria. As diversas respostas a essas questões caminharam para um consenso: a expressão direta de materiais e primazia do espaço; a fusão de ornamento e plano; a distinção entre ornamentação aplicada e ornamento como expressão da essência da forma; a expressão direta dos (novos) meios construtivos, a busca da beleza apenas na forma e não no ornamento. Na década de 20 ocorre uma consonância de expressões em direção à Nova Objetividade. As propostas da geração anterior junto à herança da estética da engenharia aliada à influência do cubismo e da arte abstrata leva a uma comunhão de ideias formativas: a arquitetura direta e imediatamente percebida é uma combinação de massas, espaços e linhas passíveis de reprodução em série. A partir dos anos 30 se dá uma recuperação da questão do ofício. A arquitetura dialoga outra vez com o artesão. A pedra, o barro, a madeira são materiais fundamentais da superfície revalorizada – superfície expressiva, “ornamentada”. O revestimento recupera seu sentido original, expressivo. Nesse caminho, o arquiteto Ari Marangon, conjuga de maneira exemplar a “norma” do ser moderno universal e a “licença” do trabalho e do ofício. Seguindo essa linha de raciocínio, e lançando mão da doutrina Semperiana, este trabalho investiga as potencialidades do uso do ornamento como ofício e arte no caminho de uma “humanização” da arquitetura moderna, de um preenchimento da lacuna entre a cultura e a sociedade.

Palavras-chave: arquitetura moderna, ornamento, Ari Marangon

Abstract:

At the turn of the nineteenth to the twentieth centuries, the search for an architecture that represented the spirit of the times was given from several dilemmas: the relationship between tradition and social order emerging, the problem of ornament in architecture, the relation between craft and industry. The various answers to these questions walked to a consensus: the direct expression of materials and primacy of space; fusion of ornament and wall, the distinction between decoration and ornament applied as an expression of the essence of the form, the direct expression of the (new) constructive technic, the pursuit of beauty only in form and not in ornament. In the 20s there is a line of expressions towards the New Objectivity. The proposals of the previous generation with the heritage of aesthetic engineering together with the influence of Cubism and Abstract art leads to a pooling of directive idea: the architecture directly and immediately perceived is a combination of masses, spaces and lines reproducible in series. From the 30s take place a recovery craft issue. The architecture dialogues again with the craftsman. The stone, clay, wood materials are fundamental surface revalued - expressive surface, "ornate". The cladding recovers its original sense, expressive. In this way, the architect Ari Marangon, combines in an exemplary manner the "norm" of being modern and universal "license" of work and craft. Following this line of reasoning, and making use of the Semperian doctrine, this work investigates the potential use of ornament as art and craft in the way of a "humanization" of modern architecture, in the fill of gap between culture and society.

Key words: modern architecture, ornament, Ari Marangon,

Ofício e Arte na arquitetura moderna: Ari Marangon, arquiteto artesão.

1. Dilema – ofício/arte e indústria.

Na virada do século XIX para o XX, a busca de uma arquitetura que representasse o espírito dos novos tempos se dava com base em vários dilemas: o papel da tradição em uma arquitetura que olhava para a ordem social emergente, o problema do ornamento, a relação entre artesanato e indústria.

Esses dilemas surgem a partir das questões fundamentais propostas por pensadores do século XIX que buscam uma resposta à necessidade emergente de uma arquitetura que represente os novos tempos: a bandeira levantada por William Morris contra a banalização dos objetos industrializados e pela necessidade de uma reintegração entre arte e utilidade; a proposta de criar combinações a partir do existente - ecletismo – tomando o melhor de vários estilos; a proposição do Abade Laugier de uma volta às origens – o mais simples significava o melhor e quanto mais se voltasse as origens mais simplicidade se encontraria; a ideia de Viollet Le Duc de que resposta estaria na criação de formas autênticas ao programa e autênticas aos métodos de construção; a atribuição de Quatremère de Quincy do “tipo” como resposta - a arte de construir nasceria de um germe preexistente; a proposta de Gottfried Semper de uma arquitetura que buscasse suas origens na manufatura. Todos eles coincidiam em um ponto: arquitetura deveria rejeitar as imitações superficiais de formas do passado e buscar uma representação direta e honesta do mundo contemporâneo¹.

Diante dessa indagação – como “des-cobrir” o estilo moderno genuíno - e de uma crise dos objetos industrializados, vozes se elevam na virada do século XIX para o XX e caminham para um consenso: proporções claras, paredes planas, expressão direta de materiais e primazia do espaço (Henrik Petrus Berlage); a síntese de arquitetura com artes decorativas, fusão de ornamento e plano (Victor Horta); a distinção entre ornamentação (aplicada) e ornamento (expressão da essência da forma) (Henri Van de Velde²); a expressão direta dos (novos) meios construtivos e resposta às aspirações dinâmicas da sociedade (Otto Wagner).

Nesse panorama de desenvolvimento de uma cultura artística e arquitetônica frente à industrialização e à produção em série, a posição frente ao ornamento – esse investimento humano nas formas, segundo havia defendido Gottfried Semper, o definidor da arquitetura como arte como havia dito John Ruskin - é uma questão chave. Nesse contexto, a disciplina da função e da estrutura vai adquirindo um papel crescente e o ornamento agregado/aplicado, decrescente.

Figura 1: Vitor Horta, Maison du Peuple, 1865; Charles Rennie Machintosh, Escola de Arte de Glasgow, 1897.

Fontes: <http://www.arthistory.upenn.edu/spr01/282/w3c2i11.htm>;
<http://decobadesign.blogspot.com.br/2012/10/no-berco-do-design-escoces.html>

Por outro lado, - a partir do *Art Nouveau* - o ornamento vai se fundindo/confundindo com o plano a partir de painéis que dinamizam a parede como um todo ou por meio de madeira ou finas placas de materiais diversos. O ornamento - a “ornamentação” de Van de Velde - vai se transformando em revestimento.

Figura 2 - Joseph Hoffmann, Palais Stoclet, 1905 (decoreção mural de Klimt); Adolf Loos, Casa Steiner, 1910, Viena; Otto Wagner, Caixa Econômica dos Correios de Viena, 1904

Fontes: <http://www.postcrossing.com/postcards/NL-1569100>; <http://edificioslhd.blogspot.com.br/2010/06/36-la-casa-steiner-adolf-loos-1910.html>; http://www.e-architect.co.uk/architects/otto_wagner.htm.

E finalmente - e externamente -, os arquitetos Joseph Hoffmann e Adolf Loos - lançando mão da primazia do plano e sua expressão: as molduras que dão acabamento às finas placas de revestimento acentuam as superfícies planas, no primeiro e, com a ainda mais drástica simplificação retilínea e volumétrica no segundo - vão apontar para o caminho que se tornará consenso na década seguinte: busca da beleza apenas na forma e não no ornamento.

Figuras 3 - Joseph Hoffmann, Palais Stoclet, 1905; Adolf Loos, Casa Steiner, 1910.

Fontes: <http://dieelpunksencyclopedia.wordpress.com/2012/04/06/our-gallery-before-it-all-began/>;
<http://www.matematicasypoesia.com.es/arquitectos/CasaSteiner00.htm>.

2. Consenso e norma: arte

Na década de 20 ocorre uma consonância de expressões – Le Corbusier, Walter Gropius e Mies van der Rohe – em direção à Nova Objetividade.

As propostas da geração anterior junto à herança da estética da engenharia aliada à influência do cubismo e da arte abstrata – estes dois últimos alimentados pela “pura visualidade” – levam a uma comunhão de ideias formativas: a arquitetura direta e imediatamente percebida é uma combinação de volumes, linhas e planos.

Figura 4 - Le Corbusier, Pavilhão L'esprit Nouveau, 1925; Mies Van der Rohe, Pavilhão Barcelona, 1929.

Fontes: <http://histaarq.wordpress.com/2012/08/23/le-corbusier-1a-parte-1919-1932/> ; arquivo da autora

A representação do mundo contemporâneo se dá por meio de formas abstratas passíveis de reprodução em série. A arte se afirma como fundamental para a arquitetura. Mas uma arte moderna, “desumanizada”.

Em 1924, na obra *La deshumanización del arte*³, o filósofo espanhol Ortega y Gasset dá as chaves para o entendimento da arte moderna. Através da ideia de “arte artística”, explica que, ao se abandonar a ideia de representação o que passa a dominar em uma obra de arte são os elementos puramente estéticos.

No século XX o diálogo entre arquitetura, por meio de sua dimensão estética, e arte aparece de maneira especialmente forte e se dá através de modelos e ideais em comum – a lógica da máquina, o espaço-tempo, a rejeição do artesanato em favor de um antinaturalismo geométrico, o pensamento lógico como suporte absoluto da forma. Esse fato é o que abre possibilidades sem precedentes de aproximação integral entre os diversos campos artísticos – que dialogam sob esse único tema da arte, a estrutura formal⁴.

A arte moderna, desumanizada, é um resultado de transformações já propostas por volta de 1870 com o impressionismo. As três dimensões ilusórias da geometria euclidiana cediam lugar à expressão colorida do espaço e ao espaço bidimensional. A matriz renascentista, caracterizada pela perspectiva, dava lugar a uma nova possibilidade estética não mais apoiada na morfologia naturalista e cada vez mais autorreferenciada. Tal redução da obra à arte pura, liberada de qualquer componente cotidiano que dificultasse a experiência estética, supunha o abandono da mimese como procedimento habitual da arte e a adoção da concepção como momento essencial da construção de uma forma livre da aparência natural e, em troca, consistente, dotada de finalidade interna.

Mas essa arte, que se afasta de temas cotidianos para ser usufruída em toda a sua dimensão, como o próprio Gasset explica, tem como consequências sociológicas o estabelecimento de uma distância muito grande entre a arte e as “pessoas comuns”. A arte passa a ser assimilada apenas por uns poucos iniciados. A união de arte e vida, como ambicionavam as vanguardas - são impossíveis de se concretizar por sua contradição original. “Essa ocupação com o humano da obra é, em princípio, incompatível com a estrita fruição estética”, deixa claro Gasset; “o objeto artístico só é artístico na medida em que não é real”, insiste o autor⁵.

A inclusão de elementos “não artísticos” no “fenômeno artístico” vai ser o meio de tentativa de resgatar a conexão entre arte e vida por parte dos arquitetos em períodos posteriores da arquitetura moderna.

3. Licença: arte e ofício

A inclusão de elementos não artísticos se dá através de um contato concreto com a realidade. A partir dos anos 30 o dilema dos primeiros anos do século XX vai se tornando “licença consensual”. A arquitetura moderna se expande e recupera a questão do ofício/artesanato - em “estado de espera” na década anterior - como uma estratégia de resolução do problema arquitetônico. A arte desumanizada dialoga outra vez com o artesão. A fusão de ornamento e superfície implantada pelo *Art Nouveau* reaparece. A pedra, o barro, a madeira, são materiais fundamentais da superfície valorizada – superfície expressiva, “ornamentada”.

Os novos materiais são expressivos a partir da textura e da fatura, essa modificação do material de fora para dentro pelo trabalho do homem. A fatura põe em evidencia o trabalho - o sacrifício no sentido Ruskiano: os homens trabalham por amor ao próprio trabalho e expõem o valor que o trabalho visível tem na arquitetura⁶. A arquitetura que se reveste na verdade se veste: estabelece um diálogo com o lugar, representa o programa, se adequa a aspectos contingentes.

E essa licença se manifesta de maneira variada: a defesa de um funcionalismo mais subjetivo, psicológico e uso do tijolo como material expressivo (Alvar Aalto); síntese das artes e uso da pedra (Le Corbusier); espírito do lugar, pedra e barro e obras de arte (arquitetura carioca); influência Wrightiana e tijolo (Vilanova Artigas); influência cisplatina, pedra e barro na parede e na cobertura (Ari Marangon, no sul do país).

Figura 5 - Le Corbusier, Villa de Mandrot, 1931; Alvar Aalto, Prefeitura de Säynätsalo, 1949; Vilanova Artigas, Residência J. B, 1942; Ari Marangon, Residência Hugo Poetsch, 1962.

Fontes:

[http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all/who/Le%20Corbusier/when/International%20Style%20\(modern%20European%20architecture%20style\)?os=150&pgs=50](http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all/who/Le%20Corbusier/when/International%20Style%20(modern%20European%20architecture%20style)?os=150&pgs=50); <http://prilazaroarquitetura.wordpress.com/>;
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.061/449>; Arquivo Rosa Rolin de Moura.

A arquitetura se manifesta como um objeto decorado. O objeto decorado, além de contribuir para muitos dos anseios da arquitetura moderna - o concreto aparente reforça a idéia de verdade arquitetônica, a textura enfatiza o jogo de planos e, por outro lado, os materiais naturais dotam as construções de um caráter doméstico, aspecto tão importante para uma arquitetura que se propunha romper com a monumentalidade do passado -, proporciona riqueza e flexibilidade de adaptação de uma arquitetura universal compreensível a uma realidade local.

Na arquitetura da década de 20, o conteúdo se revela no debate vedação e estrutura – mas esse debate como todo diálogo não estabelece uma relação hierárquica entre seus componentes, estrutura e vedação estão em pé de igualdade. Mas a vedação não tem aspecto significativo, apenas divide o espaço, organiza, está muito desmaterializada. Ela começa a se materializar outra vez a partir dos anos 30 nos desdobramentos da arquitetura moderna. Se em períodos anteriores – com Otto Wagner ou Auguste Perret – a essência da arquitetura se revela principalmente na estrutura, agora o conteúdo vai se revelar em grande parte na vedação. Uma vedação mais tectônica, que se faz estrutura.

A questão que vai se colocando nesse momento é a que aborda em que medida o diálogo da arquitetura com realidades mais específicas poderia preencher a lacuna existente entre a cultura e a sociedade. Está por traz de dessa discussão a tentativa de humanização de uma arte concebida e nascida sob pressupostos de cisão entre arte e realidade. É a dimensão abstrata e deshumanizada da arte/arquitetura - que por sua vez permitiu a integração de princípios artísticos e assim a própria gênese da arquitetura moderna – que se tenta desradicalizar, combater, fazer retroceder. Esse retroceder no sentido de uma humanização que pretende unir arte e vida, está presente na gênese e devir da arquitetura moderna brasileira através de representações do lugar e do programa e, na arquitetura de Ari Marangon, no uso expressivo dos planos compositivos, no cuidado com o detalhe construtivo e no tratamento “artesanal” do material.

4. Ari Marangon, arquiteto artesão

Ari Marangon, nascido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, formou-se em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1960. Recebe sua formação em um ambiente de consolidação da arquitetura moderna no estado com mestres fundamentais como Demétrio Ribeiro, Carlos Maximiliano Fayet.

O ensino ainda com marcante influência das Belas Artes despertou seu interesse pela arte desenvolvendo paralelamente à arquitetura, trabalhos de pintura, escultura e desenhos a bico de pena.

A obra de Ari Marangon tem um reconhecimento importante dentro do quadro geral da modernidade arquitetônica de Pelotas e da região. A numerosa e diversificada produção arquitetônica deste arquiteto traduz o trabalho típico de um concorrido escritório de arquitetura e demonstra as demandas que os profissionais liberais da época atendiam, tanto de uma clientela privada como pública.

Recém formado aceita a proposta de trabalho da Secretaria do Estado dos Negócios das Obras Públicas, junto ao Departamento de Urbanismo, onde torna-se o arquiteto residente passando a morar na cidade de Pelotas. Seu trabalho consistia em acompanhar as obras desenvolvidas pelo governo na região sul, fato que, segundo o arquiteto⁷, fez com que tivesse uma maior aproximação a essa parte do estado e à sua cultura.

Logo, soma à sua atividade original a ocupação de professor, ministrando a disciplina de Desenho Técnico na Escola de Engenharia Industrial na cidade de Rio Grande, permanecendo até 1973. Também foi professor de Desenho à Mão Livre no Curso de Engenharia Civil, na Universidade Católica de Pelotas a partir de 1968 e, em 1973, passa a fazer parte do quadro de professores do, então recém criado, Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal

de Pelotas onde ministra disciplinas de Desenho e de Projeto, permanecendo nessa instituição até aposentar-se em 2002.

Paralelamente ao seu trabalho no setor público, sempre desenvolveu uma ampla produção como arquiteto autônomo, mantendo um escritório que chegou a ser um dos maiores da cidade por nas décadas de 1960 e 1970.

Iniciou seu trabalho em uma cidade que refletia a prosperidade vivida no apogeu da era do charque, no século XIX, com exemplares típicos de construções ecléticas distribuídos ao longo da sua área central. O traçado urbano tradicional, totalmente ortogonal, com lotes estreitos e compridos, com edificações implantadas no alinhamento predial, não refletia o modelo com o qual o arquiteto pretendia trabalhar. A possibilidade de trabalhar em novas áreas da cidade, onde pode implantar sua ideia de arquitetura teve como resultado uma produção distinta da que era conhecida na cidade até então.

A primeira obra importante foi a residência Hugo Poetsch, em 1962. Essa edificação configura uma primeira demonstração de domínio da composição moderna por parte do arquiteto.

Figura 6 - Ari Marangon, Residência Hugo Poetsch, 1962.

Fonte: Arquivo Rosa Rolin de Moura.

Marangon - de formação funcionalista, segundo suas próprias palavras⁸ - é um arquiteto do ofício que conjuga de maneira exemplar a “norma” do ser moderno universal e a “licença” do trabalho de “artesão”. A falta de profissionais qualificados - mestres, pedreiros carpinteiros – na época em que começou a trabalhar, acabaram por fazer com que ficasse ainda mais exigente com o acabamento de suas obras, fazendo ele mesmo um treinamento com seus colaboradores. O arquiteto acompanhava o preparo do terreno e a marcação da obra. A execução geralmente era de sua responsabilidade e os projetos eram munidos de um detalhamento completo⁹.

O arquiteto, desse modo, vai conseguindo aliar as questões – os aprioris - da modernidade às licenças próprias de sua geração¹⁰. Junto à abstração, ao jogo de planos, à horizontalidade, aos pilotis nos edifícios em altura, à transparência, trabalha – com as residências como principal foco - com as contingências, com uma aproximação à realidade. O suporte: a superfície, o revestimento. Os materiais: o barro/tijolo, a pedra, a madeira. As técnicas: a cerâmica, a estereotomia/alvenaria, a carpintaria.

Marangon ornamenta sua arquitetura. Na composição dinâmica e rica de planos geométricos, verticais e horizontais, construídos/revestidos com diferentes materiais, funde ornamento e plano em uma coisa só. Esse obrar da arte e do ofício transforma essa arquitetura renovadora em algo mais próximo dos habitantes da cidade. Os ornamentos – que na verdade são revestimentos – não são próprios de um repertório icônico independente mas, ao contrário, contém conteúdos ou temas ornamentais imbuídos de materialidade. Esse é questão fundamental do ornamento na arquitetura moderna. Ele adquire seu significado através da visibilidade do “trabalho”.

Figura 7 : Ari Marangon, a obra do arquiteto artesão.

Fonte: Arquivo Rosa Rolin de Moura.

5. A arquitetura de Ari Marangon e a herança semperiana

Como declara Otto Wagner, admirador de Gottfried Semper, em seu livro *Moderne Architektur*, de 1896, a crença de que “o novo estilo deve sair dos novos métodos de construção” é mérito do arquiteto alemão, mas acusa-o de se ter desviado ao se apoiar no “caráter simbólico da construção ao invés de considerar a própria construção como a célula primitiva da arquitetura”¹¹.

A partir desse enfoque, as abordagens de Semper foram deixadas de lado por grande parte da historiografia da arquitetura moderna e substituídas pela leitura da história da arquitetura a partir da expressão da função e da técnica ou estrutura portante.

Semper, que acreditou que a arquitetura seria a convergência de quatro elementos - lar ou espaço, podium ou terrapleno, telhado e fechamento - e quatro técnicas — cerâmica, estereotomia, carpintaria e têxtil -, atribuiu ao fechamento a essência da arte de edificar. O fechamento seria o princípio sobre o qual a arquitetura se organizaria a si própria.

O arquiteto distinguia dois tipos de roupagem/ornamento: o “estrutural-simbólico”, quando o ornamento estava relacionado diretamente à construção e comprometido com as partes estruturais do edifício; e “incrustações”, ornamentos nas áreas de enchimento¹².

Na economia de elementos de Semper, a construção não é parte do fechamento, mas pertence, ao invés disso, à cobertura. A estrutura que serviu para suportar, dar segurança, cuidar desse fechamento espacial era um requerimento que nada tem a ver com o espaço e com a divisão do espaço.

Em um momento em que se advogava pela verdade da arquitetura como expressão de sua construção, o fechamento, que para Semper é concreto e material, vai em parte se dissolvendo.

Como lembra Elizabeth Rowe Spelman¹³, tem sido creditado a Semper os começos conceituais do *curtain wall* assim como a ênfase modernista no espaço. Mas apesar de sua teoria do ornamento ter sido negligenciada, devido em grande parte, como afirma essa autora, à rejeição do ornamento por parte do modernismo dos anos 20, a manifestação da influência dos materiais na forma e expressão da arquitetura é algo que está latente na arquitetura moderna. A relação de material e expressão/representação, pode se ver em Mies van der Rohe por exemplo.

Por outro lado, está clara a reemergência dos princípios semperianos nos desdobramentos da arquitetura moderna: a valorização de uma superfície expressiva – ornamentada – onde o “trabalho” esteja visível assim como, a retomada de uns materiais originais em diferentes situações que aproximam à arquitetura de realidades locais e por isso adquirem significados, são evidências desse fato.

O que é sempre interessante recordar é a intimidade entre ornamento e visualidade. E a questão da visualidade está na gênese da cultura das vanguardas. O ornamento sempre aparece na superfície. Também o exercício do decoro, do caráter, se dá essencialmente – embora sabemos

que não somente - na superfície. Para Gottfried Semper, a superfície visível, a pátina final, é o que permitirá entender os processos de construção e transferência de materialidade. Para entender a arquitetura basta estudar essa superfície e não escavar, dissecar – como defendia por exemplo Viollet-le-Duc. O ornamento é um acessório localizado na superfície. E o acessório, nos ensina a etimologia, é algo pelo qual se acede, se chega a algo. É chamativo, atrai nossa visão e nos conduz a outra coisa.

Na obra de Ari Marangon – e dos arquitetos da segunda metade do século XX – há uma superposição de capas – de modo literal (construtivo) e metafórico (significa). Nenhuma capa é o próprio muro, nenhuma é autorreferencial. Remete sempre a outra.

A última capa revela o que cobre. Fala do que cobre, cobre e revela – acentua planos e volumes. Não são os materiais que são determinantes, mas a indústria, a maneira de fazer. Parece um processo de construção sucessiva, sempre se pode agregar outra capa, uma pátina, um acabamento. A superfície cobre e incita nosso desejo de ver o que está por traz. É um véu, elemento de ilusão. Quase não se vê. Vê-se algo.

Figura 8: Ari Marangon, arquitetura, capa e véu.

Fonte: Arquivo Rosa Rolin de Moura.

Notas

1. Para uma apreciação da ideia de modernidade no século XIX ver William Curtis, *Arquitetura moderna desde 1900* (Porto Alegre: Bookman, 2008).
2. Van de Velde fazia uma distinção entre ornamentação e ornamento, o primeiro sendo adicionado, o segundo sendo um meio de revelar com sinceridade as forças estruturais internas ou a identidade funcional da forma.
3. Jose Ortega Y Gasset, *A desumanização da arte* (São Paulo: Cortez, 2008).
4. Sobre uma reflexão sobre a síntese das artes v. artigo da autora: Celia Gonsales, "Síntese das artes sentidos e implicações na obra arquitetônica", *Vitruvius*, 2012. www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.144/4351 (dezembro 29, 2012).
5. Jose Ortega Y Gasset, *A desumanização da arte* (São Paulo: Cortez, 2008), 27.
6. V. John Ruskin, *Las siete lâmparas de la arquitectura* (Barcelona: Alta Fulla, 2000).
7. Entrevista do arquiteto à acadêmica Daniele Pestano em 2009.
8. Entrevista do arquiteto à acadêmica Daniele Pestano em 2009.
9. O arquiteto fazia os desenhos à mão, cotava, desenhava a lápis, fazia sombras e texturas. Quando o desenho ia para o desenhista passar á nanquim no papel vegetal, os detalhes já estavam todos definidos relata o arquiteto. Entrevista do arquiteto à acadêmica Daniele Pestano em 2009.
10. Esse diálogo mais direto com o lugar já se tornava evidente a partir dos anos 30, em um segundo momento do Movimento Moderno Europeu, quando, às regras básicas da arquitetura dos anos 20, somava-se um uso recorrente de materiais locais e elementos construtivos tomados da arquitetura vernácula, constituindo uma manifestação que representava então, junto ao "espírito da época", o "espírito do lugar". Quando a arquitetura moderna chega ao Rio Grande do Sul, já vem incorporada desses novos princípios.
11. Otto Wagner, *La arquitectura de nuestro tempo* (Barcelona: El Croquis Editorial, 1993), 80.
12. Gottfried Semper, *Style in the Technical and Tectonic Arts; or Practical Aesthetics* (Los Angeles: Getty Research Institute, 2004). Semper subordinava a trama estrutural ao revestimento, mas este deveria manter a expressão simbólica daquela estrutura. Esses motivos decorativos retinham seus padrões originais quando trasladados a outros materiais.
13. Elizabeth Rowe Spelman, *Gottfried Semper and the profound surfasse of architectura*, (Houston, Texas, 1997), 54. ([acchttp://scholarship.rice.edu/handle/1911/17131](http://scholarship.rice.edu/handle/1911/17131)) (fevereiro 10, 2013).

Bibliografia

Colquhoun, Alan. *La arquitectura moderna. Una historia desapasionada*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

Curtis, William. *Arquitetura moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Gombrich, Ernst Hans. *O sentido de ordem: um estudo sobre a psicologia da arte decorativa*. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Gonsales, Celia. "Síntese das artes sentidos e implicações na obra arquitetônica". *Vitruvius*, 2012. www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.144/4351.

Moura, Rosa Maria Rolim de. *Ari Marangon: 25 anos de arquitetura*. Santa Maria: Pallotti, 2004.

Ortega Y Gasset, Jose. *A desumanização da arte*. São Paulo: Cortez, 2008

Ruskin, John. *Las siete lâmparas de la arquitectura*. Barcelona: Alta Fulla, 2000.

Semper, Gottfried. *The four elements of architecture and other writings*. Cambridge Mass.: Cambridge University Press, 1989.

Semper, Gottfried. *Style in the Technical and Tectonic Arts; or Practical Aesthetics*. Los Angeles: Getty Research Institute, 2004.

Spelman, Elizabeth Rowe. *Gottfried Semper and the profound surfasse of arquitectura*. Thesis of master. Houston, Texas, 1997. <http://scholarship.rice.edu/handle/1911/17131>.

Wagner, Otto. *La arquitectura de nuestro tempo*. Barcelona: El Croquis Editorial, 1993.